

JISMONIY TARBIYA O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Bo‘riyeva Gulsora Isoqul qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilari kasbiy faoliyati mobaynida amalga oshiriladigan ishlarida foydalaniladigan innovatsion texnologiyalardan foydalanish haqida batafsil ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, innovatsion texnologiya, kompetentlik, shaxsiyatni o‘stirish treningi, pedagog.

Raqobatga asoslangan mehnat muhitini vujudga keltirishning asosiy omillaridan biri o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga yo‘naltirish va bu faoliyatga tayyorlash orqali ta‘lim jarayoniga ilg‘or pedagogik texnologiyalarni tadbiiq etish, talabalarga bilim berishni kafolatlash hamda ta‘lim samaradorligiga erishishdan iborat. Ta‘lim tizimini mazmunan isloh qilish jarayonida pedagog kadrlar obro‘-e‘tibori, mas‘uliyati va kasb ko‘nikmasini oshirish yuzasidan sobitqadamlik bilan davlat siyosati olib borilmoqda. Bu borada o‘qituvchi faoliyatini yangilash va innovatsiyalarni ta‘lim jarayoniga kiritish asosiy vazifa hisoblanadi. Har qanday boshqa soha mutaxassislari kabi o‘qituvchilarning ham kasbiy tayyorgarlik darajasi ularning bilim, ko‘nikma va malakalari, ijodiy salohiyati hamda nostandart tafakkurlarida o‘z aksini topuvchi kasbiy layoqati bilan baholanadi. Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatini tahlil qilib, uning shakllanish bosqichlarini quyidagicha belgilash mumkin:

Birinchi bosqich - tayyor metodik tavsiyanomalar aniq qilib ko‘chiriladi

Ikkinchi bosqich - mavjud tizimga ayrim yangi moslama (modifikatsiya)lar, metodlar kiritiladi.

Uchinchi bosqich - yangi g‘oyani amalga oshirish mazmuni, metodlari va shakli to‘la ishlab chiqiladi.

To‘rtinchi bosqich - o‘qituvchi o‘qitish va tarbiyalashning o‘z konsepsiyasini va metodikasini ishlab chiqadi.

O‘qituvchi innovatsion faoliyatning shakllanishidagi birinchi bosqichda quyidagi vazifalarni bajarishi lozim

- pedagogik faoliyatda ijodiy yo‘nalishni shakllantirib borish;
- pedagogik jarayonda sub’ekt-sub’ekt hamkorligini yo‘lga qo‘yish;
- pedagogik kasbini rivojlantirish va bunga qiziqishni orttirib borish;
- keng qiziqish doirasini shakllantirish, pedagogik muloqotda ochiqlikni ta’minlash;
- «men-g‘oyalar» ijodiy fikrlash yo‘nalishini rivojlantirib borish;
- pedagogik vazifalarni hal qilishga ijodkorlik bilan yondashuv, tahlil qilish malakalarini rivojlantirib borish;
- ijodiy ishlash texnologiyasini shakllantirish.

Bu jarayonda shaxsiyatni o‘stirish treningi, muammoli o‘qitish texnologiyasi, faol ta’lim metodikasidan foydalanish va yangilik kiritish jarayoni bilan tanishtirib borish lozim. Birinchi bosqichning asosiy mazmunini umumiy psixologik-pedagogik bilimlarni egallash, o‘z faoliyatini tahlil qilish ko‘nikma va malakalarini shakllantirishni tashkil etadi. Mazkur bosqich oliy ta’lim muassasalaridagi ta’lim jarayonida shakllantirilishi lozim. O‘qituvchilarda innovatsion faoliyatni shakllantirishning ikkinchi bosqichida quyidagi vazifalar bajarilishi lozim: -pedagogik faoliyatni variativ rivojlantirish; -ma’naviy-madaniy bilimlarni oshirish; -pedagogik yangiliklarni o‘zlashtirish ehtiyojini shakllantirish; -pedagogik refleksni rivojlantirish; -yangi turdagi faoliyat sifatida innovatsion axborot fondini shakllantirish. O‘qituvchilarni mazkur vazifalarni bajarishga tayyorlashda muammoli o‘qitish, o‘zini anglash bo‘yicha treninglar tashkil etish, o‘qitishning rivojlantiruvchi texnologiyalari bilan tanishtirib borish, o‘qitishning shaxsga mo‘ljallangan texnologiyalaridan foydalanish, mualliflik konsepsiyalarini izohlash, o‘qitish metodlarini tanlashga o‘rgatish, darsni kompozitsiyalash, pedagogik texnika va texnologiya treninglarini, mustaqil ishlarni tashkil etish orqali pedagogik faoliyatni muntazam takomillashtirib borish lozim. Innovatsion faoliyatni shakllanishining 3-va 4-bosqichlarida quyidagi

vazifalarni bajarish lozim: - pedagogik faoliyat va bir butun holatda pedagogik muloqot texnologiyasini zamonaviylashtirish; -innovatsion faoliyat texnologiyasini o‘zlashtirib olish. Bunda mualliflik dasturlarini tuzish metodikasini bilish, kiritilayotgan yangiliklarni tajriba-sinov bosqichlariga ajratib, uning rejasini ishlab chiqish, yangilikni tahlil qilish, pedagogik jarayonga yangilikni kiritish, tuzatishlarni amalga oshirish, pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalarini baholash talab etiladi. Bu bosqichni shakllantirishda, asosan, quyidagi texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq: tashkiliy-faoliyatli o‘yinlar, innovatsion refleksli amaliyot, mualliflik konsepsiyalarini o‘rganish, mualliflik dasturlari, ishlanmalarini yaratish, innovatsion tipdagi o‘quv muassasalarida amaliyot o‘tash, malaka oshirishning turli shakllarida va muammoli kurslarda ishtirok etish, pedagogik mahoratni mustaqil oshirish. Innovatsion faoliyatga tayyorlashdagi mavjud muammolardan biri-bu psixologik to‘siqning mavjudligi. Tarixdan ma’lumki, noma’lum va yangi narsalar har doim insonlarda qo‘rquv va xavotirni, tashvishlanish holatini keltirib chiqargan. Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda qiyinchiliklarga duch kelinishining qator sabablari bor. Ular quyidagilardan iborat:

-pedagoglarda konservatizmning mavjudligi va moslashuvchanlikning yo‘qligi;

-ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchining samarali o‘zaro ta’sirini tashkil eta olmaslik;

-yangi pedagogik texnologiyalarni o‘zlashtirishga nisbatan qiziqishning past darajadali;

-ta’lim berishning an’anaviy metodlaridan voz kechib, zamonaviy metodlarini qo‘llay olmaslik.

Pedagogik jarayonda innovatsion faoliyat muhim o‘rin egallaydi. Ayni bir vaqtda, bir xil sharoitlarda o‘qitish sifat-samaradorligi har bir o‘qituvchida turli xil bo‘lishi mumkin. Bilimning barcha sohalaridagi jadal jarayon tufayli amalda qo‘llanilayotgan o‘quv materiallarida keltirilgan axborotning ma’lum bir qismi tezda o‘z dolzarbligini yo‘qotadi va yangilashni taqozo etadi. Ayniqsa, bu ijtimoiy-gumanitar fanlarga ta’luqli. Asosiy maqsad talabaga beriladigan bilim sifatini oshirish va samaradorlikka erishishdan iborat ekan, o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlash va qayta

tayyorlash jarayonida pedagogika va texnologiya sohasidagi soʻnggi yutuqlarga, oʻquv jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qoʻllash mexanizmiga katta eʼtibor berish kerak. Shunday qilib, jismoniy tarbiya oʻqituvchilarini innovatsion faoliyatga va innovatsion jarayonlarga tayyorlash ishlarining ancha murakkabligi haqida xulosa chiqarish mumkin. Bu bir qancha obʼektiv va subʼektiv sabablar, eng avvalo, oʻqituvchilarning axborot texnologiyalari boʻyicha boshlangʻich tayyorgarlik darajasining pastligi, taʼlim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish borasida malakasining etarli emasligi, zaruriy oʻquv axborotlarini mustaqil holda oʻzlashtira olish malakasi yoʻqligi bilan bogʻliq. Jismoniy tarbiya oʻqituvchilarining innovatsion faoliyati haqida gapirganda bu faoliyatning ilmiy-metodik oʻziga xosligi haqidagi savol paydo boʻladi. Bu faoliyatning imkoniyatlari taʼlim tizimi koʻlamida innovatsion gʻoyalar, loyihalar, texnologiyalarni joriy qilishda va shaxsni rivojlantirishda namoyon boʻladi.

Bu faoliyat imkoniyatlari oʻzida quyidagilarni jamlaydi:

- oʻqituvchining yangilikni qoʻllashga tayyorgarligi; - oʻqituvchining pedagogik yangilikni qabul qilishi;
- jamoada oʻqituvchining novatorlik darajasi; - oʻqituvchi kommunikativ qobiliyatining rivojlanganligi;
- oʻqituvchining ijodkorlik darajasi.

Oʻqituvchilarning yangilikni oʻzlashtirishga tayyorgarlik mezonlari esa oʻqituvchi motivatsiyasi, malaka tayyorgarligi, pedagogik tajriba-sinov ishlarini amalga oshirish borasidagi bilim va malakalari, innovatsiya yoʻlidagi toʻsiqlarni bartaraf eta olish mahorati bilan belgilanadi. Oʻqituvchi innovatsion faoliyatining asosiy belgilaridan biri uning ijodiy faolligi, ijodkorligi hisoblanadi. Oʻqituvchidan yangiliklarni oʻzlashtirib borish bilan birga ularni oʻz faoliyatida qoʻllashi va pedagogik jamoa oʻrtasida targʻib qilishi talab etiladi. Innovatsion faoliyat pedagogik mahoratning yuqori bosqichi boʻlib, bunda jamoa aʼzolari bir-birini qoʻllab quvvatlashi, kiritilayotgan yangilikning maktabda oʻz oʻrnini topishiga ishonch bilan qarash, qiyinchiliklarga duch kelganda ruhan tushkunlikka tushmasdan, oʻz xatolarini koʻra bilish va ularni tuzatishga harakat qilish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abduqodirov A.A. Ta’limda innovasion texnologiyalar. – Toshkent: Iste’dod, 2008. – 180 b.
2. Adizov B.R. Boshlang‘ich ta’limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Dis. ped. fan. dok. – Buxoro, 2002. – 114-116 b.
3. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: TGPU, 2003. – 174 b.